

**ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLAR - BILIMDONLIKKA
CHORLAR**

Xalillayeva Barno, Allaberganova Lobar

Xorazm viloyati Yangi-Yul tumani 12-umumiy o`rta ta`lim maktabi Ona tili va adabiyot fani o`qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maorif tizmining turli javhalarida keng qo`llanilayotgan yangi pedagogik texnologiyaga asoslangan noan`anaviy o`qitish usullari haqida. Unda inovatsion jarayon asoslari yo`nalishida ishlab chiqilgan bir qator interfaol mashlardan foydalanish borasida sodda, zarur, qisqa ma`lumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: Interfaol usullar, baxs munozara, Aqliy hujum, pedagogik texnologiya, interfaol usullar, til boyliklari.

Ona tili darslarda ta`limning interfaol usullaridan foydalanish - o`quvchilarda mantiqiy fikrlash ko`nikmalarining shakillanishiga yordam beradi, guruhlarda ishlash, ko`pchilik oldida- fikrlarini erkin bayon etish, o`z nuqtayi nazarini asoslashga o`rgatadi.

O`qituvchi o`tiladigan darsga tayyorgarlik asnosida o`tiladigan mavzu hajmini belgilaydi, uni avvalgi mavzularga bog`laydi, ko`rgazmali qurollar hozirlaydi, interfaol usullardan qay biri darsda ko`proq qo`llansa, o`quvchi uchun mavzu yanada tushunarli bo`lishini aniqlaydi. Interfaol usullarni qo`llashning ahamiyati ancha salmoqli. Jumladan, o`quvchilarda hamkorlikda ishlash ko`nikmasini shakillantiradi. Ijodiy va mustaqil fikrlash malakasini oshiradi, bilim olishga intilishi ortadi. Interfaol usullarning ayrimlari haqida quyidagi izohlarni keltirish mumkin:

Bahs - munozara usulida o`quvchilarga oldinroq mavzu beriladi. O`quvchilar mavzuni o`rganadilar, savollarga javob topadilar. Guruhlarda ishlashda o`sha savollarga javoblar bahs- munozara asosida olib boriladi.

—Aqliy hujum o'quvchilarda mustaqil fikrlash imkonini beruvchi usuldur.

Bunda muammoli savol yoki topshiriq vositasida barcha o'quvchilarning fikrlari jamjalanib, yakuniy xulosaga kelinadi. —Rolli o'yinlar muammoli vaziyat yaratish usuli. O'quvchilar bu muammoning yechimini rollar orqali iodalaydilar.

—Tanqidiy fikrlash usuli o'rtaga tashlangan masala yoki muammo yuzasidan o'z fikrini aytish, o'zgalarning fikrlarini tanqidiy idrok etish, o'z nuqtayi nazarini asoslab berish imkoniyatiga ega bo'lishga asoslangandir. —Sinkveyn – qisqa jumlagacha katta axborot singdirilgan matn. Sinkveyn – fransuz tilidan, —bosh, asosiy ma'nolarini anglatadi. Noanaviy dars-tafakkurni oshirish omiliqolaversa Noanaviy dars-bilim va aqlni oshiradi shiorlari ostida ish yuritib,ezgu bilan ishlayotganligimizni aytib otmoqchiman.SHu jihatdan olib qaraganda bugungi kundagi talim izlanish va fikrlash,anglash hamda ijodkorlikka asoslangan bolmogI lozim.SHundagina oquvchi darsda faol ishtirok etib,xukm,xulosa chiqara oladi,oz fikrini isbotlay olishga organadi.Oquvchilarni mustaqil fikrlashga orgatish,ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish,madaniyatli, manaviyatli,savodxon qilib yetishtirishda ona tili drslari muhim omil hisoblanadi. CHunki kishilarning milliy madaniyati,til boylklari ona tili orqali avloddan avlodga judayam foydali meros bolib otib boradi. Talim jarayonida til fanining sathlari boyicha aloqadorlik hosil qilishga orgatish,shu bilan birga fanlararo integratsiya masalasini hal qilish zaruriy masalalaridan biridir. Maktablarning yuqori sinflari, kollej, litsey hamda oliy oquv yurtlarida otiladigan har bir soat darsni puxta, samarodor otib,sanat asari darajasiga olib chiqish lozimligi aytib otilmoqda.Talim jarayonida AQSH, Germaniya, Janubiy Koreya Yaponiya Xitoy davlatlaridagi oquv dargohlarida qollanilayotgan interfaol usullarni doimo qollash darkor. Interfaol usullar dars samarodorligi va oquvchilar faolligi uchun xizmat qiladi.Ularni interfaol mashqlar,oyin darslari deb ham atash mumkin. Yangicha pedagogik texnologiya,inovatsion jarayon negizini aynan interfaol usullar tashkil etadi. Bu usullardan samarali foydalana bilish oquvchilarda bilimdonlik,izlanuvchanlik va salohiyatini oshiradi. Ustozlarda ham, albatta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.F.Boynazarov Yangi pedagogic texnologiya asoslari Toshkent.-2009.
- 2.M.Rahimov, N.Aliyeva Interfaol metodlar Namangan.-2014.
- 3.N.Siadahmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent. -2014.